

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

12. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент, 1992. – Б. 126.
13. Миртожиев М. Кўчма маъно ҳосил қилувчи ҳодисалар классификациясига доир//Ўзбек филологияси масалалари. Тошкент давлат университети илмий асарлари. 362-чиқиши. – Тошкент, 1970. – Б.132.
14. Рофиева Г. Ўзбек тилидан француз тилига концептуал метафоралар таржимасининг ўзига хос хусусиятлари (Эркин Аъзам асарлари асосида): Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – Б. 12.
15. Алиқулов Т. Полисемияларнинг ҳосил бўлиши ҳақида//Ўзбек тили ва адабиёти. 1963.№6. – Б.42.
16. Қобулжонова Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини. Филол. фан. номз....дисс.– Тошкент, 2000. – 33 б.
17. Хажиев С.К. Сўз маъносининг кўчиши билан боғлиқ лингвистик ҳодисалар: Филол. фан. номз. дисс... автореф. – Тошкент, 2007. – Б. 4.
18. Миртожиев М. Лингвистик метафоралар таснифи // Ўзбек тили ва адабиёти.1973. №4. –Б.34-37.

OTLARGA OID LEKSEMANING O‘ZBEK TILIDAGI SEMANTIK SHAJARASI TALQINI

O‘razov Alisher Doniyorovich
Guliston davlat universiteti

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi

Email: orazovalisher96@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida leksema (so‘z) ma’nolarining tarixiy taraqqiyotini o‘rganish semasiologiyaning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida ekanligi va ayrim leksemalarning (so‘zlarning) davr o‘tishi bilan genetik yoki yadro ma’nosidan turli ko‘chma ma’nolar hosil bo‘lishi jarayoni polisemiya olib kelishi haqida fikr yuritilgan, ya’ni tilshunoslikda mana shu jarayonni tizimli va genealogik tarzda ilmiy o‘rganish uchun **semantik shajara** metodidan foydalanishi haqidagi ilmiy mulohazalar va nazariylar tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: semantik shajara, genetik ma’no, asos (bosh) ma’no, leksema, hosila ma’no, ma’no ko‘chishi, ma’no taraqqiyoti

Annotation. This article discusses the fact that the process of the historical development of lexsema (word) and the process of genetic or nuclear in the form of genetic or nuclear, and the research of the theoretics of the process of genetic or nuclear, analysis for the use of the semantic tree method pulled.

Keywords: semantic traitor, genetic meaning, basis (head) meaning, lexful, derivative meaning, the development of meaning

Ma’lumki, bu tushuncha zamirida bir leksemaning (so‘zning) asosiy (yadro) ma’nosidan boshqa hosila ma’nolar ketma-ket yuzaga chiqishi va o‘zaro ma’noviy bog‘lanishiga nisbatan aytiladi. Semantik shajara leksema (so‘z) ma’nolarining

tarixiy rivojlanishini, o‘zaro bog‘lanishini, mantiqiy davomiyligini ko‘rsatadi. Polisemiya leksema (so‘z) strukturasi uni yuzaga keltiruvchi leksik ma’nolar bilan o‘lchanadi. Polisemiya ko‘proq; ma’no taraqqiyotining natijasi bo‘ladi. Bunda polisemantik so‘z genetik ma’nosining ko‘chma ma’no hosil qilishi hisobiga vujudga keladi [1-112].

Tilshunoslikda semantik shajara – bir so‘zning bosh (asosiy) ma’nosidan boshlanib, undan paydo bo‘lgan birlamchi hosila ma’nolar va bu hosila ma’nolardan ikkilamchi hosila ma’nolardan yana boshqa hosila ma’nolar kelib chiqish jarayonini aks ettiruvchi tizim tushuniladi. Bunday tizimni tasavvur qilish va tushuntirish uchun daraxt metaforasidan foydalaniladi, chunki bosh ma’no daraxtning o‘zagiga, undan chiqqan ma’nolar esa shoxlariga o‘xshaganligi sabab sifatida ko‘rsatiladi.

Asosiy va hosila ma’nolar: Bosh ma’no (asosiy ma’no): Leksemaning (so‘zning) birinchi(yadro), boshlang‘ich va asosiy, eng dastlabki (birlamchi) ma’nosi. Bu ma’no boshqa ma’nolar paydo bo‘lishi uchun asos bo‘ladi. Polisemantik leksemalarining (so‘zlarning) semantik shajara hosil bo‘lishidagi dastlabki bosh ma’nosi, odatda, bitta bo‘lib, qolgan ma’nolar shu ma’noga bog‘lanib kelgan ma’nolar bo‘ladi [1-113] **Asosiy ma’noni topishda, ya’ni o‘zbek tilining tarixiy va zamonaviy manbalarida (lug‘atlarida) qo‘llanilib kelayotgan turkiy o‘zbekcha arabcha forscha, ruscha va baynalmilal faol leksemalardir (so‘zlardir).** Davr o‘tishi bilan ayrim leksemalar semantic shara hosil qila olgan. Masalan, “*suyak*” — bosh (yadro) ma’no: *tanani tik tutib turuvchi ichki qattiq skelet qism* va bosh (yadro) ma’nodan sematik shajara hosil bo‘lgan, ya’ni “*suyak*” → “ajdodlar” → “nasl (nasl suyaklari)” → “qavm, urug’”. (metonimiya asosida)

Hosila ma’nolar (ikkilamchi ma’nolar va ulardan keyingi ma’nolar): Asosiy ma’nodan keyin shakllanadigan, unga mantiqan yoki semantik jihatdan bog‘liq bo‘lgan boshqa qo‘shimcha ma’nolar.

Hosila ma’nolar asosan quyidagi usullar orqali paydo bo‘ladi:

1. **Metafora** – o‘xshashlik asosida;
2. **Metonimiya** – yaqinlik asosida;
3. **Sinekdoxa** – qism-butun aloqasi asosida;
4. **Funksional kengayish** – vazifa asosida;
5. **Abstraksiyalashish** – ma’naviy tushunchaga o‘tish.

Demak, yuqoridagi ko‘chishlar orqali sematik shajaralar hosil bo‘lar ekan. Shuningdek, rivojlangan tillarni ham kuzatganimizda sematik shajaralar mavjudligini ko‘ramiz va bu o‘zbek tili bilan birga, boshqa tillar uchun ham umumiy ekanligining guvohi bo‘lamiz. Masalan,

• **Ingliz tili:** *head* (bosh) → rahbar → yuqori qism → birlik (sanoq) (bir bosh qoramol).

• **Rus tili:** *язык* (til organi) → nutq → millat (rus tili) → uslub (ilmiy badiiy h.k).

Quyida “*og‘iz*” leksemasining semantik shajarasini va uning viziula shaklini tuzamiz.

OG‘IZ (*turkiy o‘zbekcha*) bosh (yadro) ma’no: Ikki jag‘ o‘rtasidagi, ovqatlanish, so‘zlash yoki ovoz chiqarish uchun xizmat qiladigan bo‘shliq. *Baliqning*

og'zi. Og'iz bo'shlig'i. Odamning og'zi. Yo'lchi uzumdan bir necha donani og'ziga tashladi. Oybek, Tanlangan asarlar

1-hosila ma'no (bosh (yadro) ma'nodan): Gapirish, nutq, so'zlashish (funktional ma'no). A'zo → a'zoning ishlatish (nutq) ma'nosi. *Bu savdogar (Abdulziyo) ishning rivoji va ko'rayotgan foydalaridan og'iz ochmadi.* Oybek, Navoiy

2-hosila ma'no (1-hosiladan): Bitta og'iz bir odam, ta'minotga muhtoj, nonxo'r. *U duv-duv yosh to'kar, qo'llarini osmonga ko'tarib nola qilardi: – Xudovando! Bu na ko'rgilik? Endi netaman? To'qqiz og'izni qanday boqaman?* S.Siyoyev, Yorug'lik

3-hosila ma'no (bosh (yadro) ma'nodan): Idish, quduq, tunuka kabi buyumlarning ochiq joyi. Shakl va funksiyadagi o'xshashlik → ochilish joyi. *Bo'rivoy og'ziga doka o'ralgan sopol ko'zani bilagiga osib, biqiniga qo'ygancha Shirinquduqqa bordi.* S.Nurov, Narvon

4-hosila ma'no (3-hosiladan): Geografik yoki joy nomlaridagi “kirish”, “chiqish” qismi. Ochiq joy → joyning qismi ma'nosi. *O'raning og'zi. G'orning og'zi. Chayla og'zida qo'lida tugun bilan Azizxon ko'rindi.* S.Ahmad, Ufq

5-hosila ma'no (1-hosiladan): Hisob birligi (miqdor). *Sherxon, ishlaringizni keyin qilarsiz. Keling, siz bilan ikki og'iz gaplashay, deb keldim.* S.Zunnunova, Olov

6-hosila ma'no (bosh (yadro) ma'nodan): Shakliy ifoda, yuz-ko'rinish. Holat, kayfiyat. Og'izning ko'rinishi → kishi hissiy holati ma'nosi. *To'raning og'zi qulog'ida, ko'ngli nimadandir taskin topgan edi.* N.Fozilov, Diydor

Bunda 1-ma'nosi 2-ma'nosiga nisbatan, 2-ma'nosi esa 3-ma'nosiga nisbatan asos ma'no bo'lib kelgan. Shunday qilib, 1-ma'nodan 2-ma'no, 2-ma'nodan 3-ma'no kelib chiqqan [1-117] Natijada leksema ma'nolarning daraxtsimon shaklini yuzaga keltirgan. Misol uchun:

- Ildiz – asosiy ma'no
- Tarmoqlar – hosila ma'nolar
- Yana tarmoqlar – ikkilamchi hosilalar va b.

Demak, **semantik shajarani** – leksik ma'nolarning tarixiy rivojidadagi **ilmiy model ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi**. Semantik shajara leksema (so'z) ma'nolarini **ilmiy asosda ierarxiya tarzida shakllanganligini ko'rsatib beradi**. Semantik shajara leksemaning (so'zning) genetik va semantik taraqqiyotini rivojlanishini o'rganishga yordam beradi. O'zbek tilidagi semantik jarayonlarni tushunishga va leksemalarning milliy o'ziga xosligidagi ahamiyatini ko'rstib turadi.

Adabiyotlar

1. Miraziz Mirtojiyev. O'zbek tilida polisemiya. –T.: Fan, 1984.112-113-117-betlar
2. Miraziz Mirtojiyev. O'zbek tili semasiologiyasi. –T.: Mumtoz so'z, 2010.
3. Hakimova M. Semasiologiya. –T., 2008.
4. Azizov O.Tilshunoslikka kirish.–T., 1963. 74.
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – T., 2006.
6. Sayfullayeva R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T., 2009.

O'ZBEK TILIDA “ILTIFOT” UMUMIY SEMALI LUG'AVIY BIRLIKLARNING SEMANTIK VA LEKSIKOGRAFIK TALQINI

Rajabov Elshod Erkinovich,
Navoiy davlat universiteti doktoranti
rajabovelshod676@gmail.com

Annotatsiya. Semantik maydonni lingvokognitiv tahlil qilish hozirgi zamon tilshunosligining dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Hozirgi o'zbek tilshunosligida ham lug'aviy birliklarning semantik tahlili va uning leksikografik talqini masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi “iltifot” leksemasi misolida, uning semantik maydoniga xos lug'aviy birliklar leksikografik aspektda tadqiq etildi. Tadqiq jarayonida “iltifot” umumiy semali lug'aviy birliklarning turli lug'atlardagi izohiga e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: semantik, semantik maydon, semantik struktura, semantik tahlil, leksikografik tahlil, semantik sinonimiya, leksik birlik, izohli lugat, lug'aviy birlik, iltifot, iltifot tushunchasi.

Abstract. Cognitive analysis of the semantic field is one of the current issues of modern linguistics. In modern Uzbek linguistics, special attention is paid to the issue of semantic analysis of lexical units and their lexicographic interpretation. In this article, using the example of the lexeme “compliment” in the Uzbek language, lexical units specific to its semantic field were studied from a lexicographic aspect. In